

MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI PEDAGOGIK OMILLAR

¹M. Ergasheva, ²Y.Mamatova

¹Andijon viloyati Shahrixon tumani 1-DMTT direktori, ²Andijon viloyati Andijon tumani 47-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273663>

Annotatsiya. Ushbu tezisda maktabgacha ta'lim sifatini oshirishdagi pedagogik omillar va ularning maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ta'siri to'g'risida batafsil tahlil olib boriladi. Ma'lumki, maktabgacha ta'lim yosh avlodni hayotga tayyorlashning muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi va uning sifatini oshirish uchun pedagogik va psixologik omillar nazariy va amaliy jihatdan har tomonlama tahlil qilinishi lozim. Pedagogning malakasi, pedagogik madaniyati, individual yondashuvlar va psixologiyaning roli ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagogik omillar, pedagogik madaniyat, malaka, emotsional rivojlanish, intellektual rivojlanish, ijtimoiy ko'nikmalar, individual yondashuv, psixologik omillar, ta'lim sifatini oshirish.

Maktabgacha ta'lim - yosh avlodni hayotga tayyorlashning, ularning intellektual va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy bosqichlaridan biridir. Ta'lim sifatini oshirish uchun ta'lim-tarbiya jarayonida pedagogik va psixologik omillarni chuqur va to'g'ri tahlil qilish juda muhimdir. Maktabgacha ta'limning asosiy maqsadi bolaning rivojlanishi va uning shaxs sifatida mukammal shakllanishini ta'minlashdir. Bu maqsadga erishishda pedagog va psixologlar, oila va jamiyatning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishdagi pedagogik-psixologik omillar bolaning emotsional, intellektual, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishini qoldirmasdan o'rganish va jahon bo'ylab ijobiy tajribalardan foydalanishni taqozo etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining sifatini oshirishda birinchi o'rinda pedagogning malakasi va pedagogik madaniyati turadi. Pedagogning ta'lim berish uchun tanlangan metodikalar, ularning individual va jamoaviy pedagogik ko'nikmalari bolalarning bilimlarini va ko'nikmalarini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, pedagogning ishlayotgan muhitidagi psixologik muhit, pedagog va bola o'rtasidagi o'zaro ishonch va hurmat, bolaning ijobiy rivojlanishini ta'minlaydi. Pedagogika va psixologiyaning zamonaviy talablariga mos ravishda, pedagoglar ish usullarini takomillashtirishlari zarur bo'ladi.

Maktabgacha ta'limda bolalarning faol faoliyatiga e'tibor qaratilgani ta'lim sifatini oshirishga muhim ta'sir ko'rsatadi. Pedagoglar bolalarni o'yinlar, amaliy ishlar, muhokamalar orqali turli hayotiy ko'nikmalarga o'rgatadilar. Bu ko'nikmalarning rivojlanishi bolaning ijtimoiy ko'nikmalariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarning mustaqil qaror qabul qilish, boshqalar bilan ishlash, ijodiy fikrlash kabi qobiliyatlari pedagogning nazariy va amaliy ishi orqali shakllanadi.

Pedagogning har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olishga bo'lgan ehtiyoji maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda muhim omildir. Pedagog har bir bolaning psixologiyasini, qobiliyatlarini, temperamentini va maxsus ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos usullar bilan yondashish orqali ta'lim-tarbiya berishda samaradorlikni oshiradi. Bolalarning psixoemotsional holatlariga e'tibor qaratish, har bir bola bilan individual ishlash, ularning ijobiy emotsional muhitiga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional holatlari ularning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Psixologik tomondan to'g'ri muhit yaratish bolaning oilaviy sharoitidan, jamiyatdan va tarbiya muhitidan kelib chiqib, uning ichki dunyosiga to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Agar bolaning psixologik holati barqaror va ijobiy bo'lsa, u yangi bilimlarni tez va samarali o'rganishga imkoniyatga ega bo'ladi. Emotsional barqarorlikning shakllanishi va bolaning o'z-o'ziga ishonchining oshishi uning ijtimoiy ko'nikmalarini ham takomillashtiradi.

Psixologik omillar orasida bolalarning intellektual rivojlanishi, ularning fikrlash qobiliyatlarining mustahkamlanishi muhim o'rin tutadi. Maktabgacha ta'limva tarbiya davrida bolalarning kognitiv tizimi shakllana boshlaydi. Ularning ko'rinish, o'zgarishlarni qabul qilish, savollarga javob berish, o'z fikrlarini tartiblashtirish kabi qobiliyatlari rivojlanadi. Psixologik yordam bolalarga miya faoliyatini rivojlantirishda va ularning ta'limga bo'lgan qiziqishini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy adaptatsiyasida psixologik omillar muhim ahamiyatga ega. Bolalar jamoada qanday ishlashni, boshqalar bilan munosabatda bo'lishni, turli ijtimoiy vaziyatlarga moslashishni o'rganishadi. Ularning ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish, muammolarni hal qilish va kompromisslarga kelish qobiliyatlarini shakllantirish pedagogika va psixologiyaning birgalikdagi harakatiga bog'liq. Pedagogning malakasi va pedagogik madaniyati ta'lim jarayonida asosiy rol ni o'ynaydi, chunki ular bolalarga sifati juda muhim bo'lgan bilimlar, ko'nikmalar va qadriyatlarni berib, ularning rivojlanishini ta'minlaydi. Pedagogning malakasi ta'lim beruvchi kasbiy qobiliyatlarni, pedagogik mahorat va ish tajribasini, pedagogik madaniyat esa odamlar bilan munosabatda bo'lish, ijobiy atmosfera yaratish va har bir bola bilan individual ishlash kabi muhim qoidalarni o'z ichiga oladi. Quyida pedagogning malakasi va pedagogik madaniyatini kengroq yoritishga qaratilgan asosiy jihatlarni ko'rib chiqamiz.

Pedagogning malakasi - bu uning pedagogik ishni samarali olib borish uchun kerakli bilimlari, ko'nikmalarini va qobiliyatlarini o'z ichiga olgan murakkab kasbiy ishlash qobiliyatidir. Pedagogika va psixologiya sohasidagi bilimlar, pedagogik uslublar, yoshga mos ta'lim metodikalari va umumiy ta'lim konsepsiyasi pedagogning malakasini tashkil qiladi. Pedagogning malakasini shakllantirish, uning professional rivojlanishini ta'minlash uchun bir qator omillar muhim hisoblanadi.

Pedagogning malakasi birinchi navbatda ta'lim sohasidagi nazariy bilimlarga asoslanadi. Uning pedagogika, psixologiya, didaktika, pedagogik texnika va texnologiyalar, ta'lim standartlari haqidagi bilimlari mukammal bo'lishi kerak. Pedagoglar, pedagogik jarayonlar, bola psixologiyasi va ta'lim tizimining umumiy prinsiplari to'g'risidagi bilimlarga asoslangan holda ish yuritishadi. Shuningdek, zamonaviy pedagogikadagi innovatsion yondashuvlarni to'g'ri tanlash va qo'llash uchun pedagogik nazariy bilimlar aniq bo'lishi kerak.

Pedagogning ko'nikmalari uning kasbiy ishi samaradorligini belgilaydi. Bu ko'nikmalar pedagogning o'qitish, baholash, muloqot, ish bilan ta'minlash va bolalarning ijodiy faoliyatlarini tashkil etishga qodir bo'lishini qamrab oladi. Pedagogning ishi ko'p hollarda turli vaziyatlarda tez va to'g'ri qaror qabul qilishni, bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olishni talab qiladi. Shuning uchun pedagog har bir bolaning tabiatini aniqlash va ularga mos ta'lim berish bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak.

Pedagogning tajribasi uning malakasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ustozlikning samaradorligi, pedagogning ishga muhabbati va pedagogik tajribasi olib borilayotgan ta'limning sifatini oshirishga yordam beradi. Ta'lim jarayonida paydo bo'lgan muammolarga yondoshish va turli vaziyatlarda ishlash imkoniyatlari tajriba orqali shakllanadi.

Jamoadada ishlash, bolalar bilan munosabatlarning turli formatlarini sinash, har bir muammoni tez va samarali hal qilish qobiliyatlari ham pedagogning tajribasiga bog‘liq. Pedagogik madaniyat - bu pedagogning ma’naviy va axloqiy qoidalarga, odamlarga nisbatan munosabatlariga, ishlash uslubi va shakllariga asoslangan umumiy madaniyatdir. Pedagogik madaniyat pedagogning bolalar bilan muloqot qilish usuli, ta’lim jarayonini tashkil etishda e’tiborli va ma’rifatli bo‘lishi, pedagogik ishda etika va estetikaga rioya qilish kabi jihatlarni o‘z ichiga oladi. Pedagogik madaniyat nafaqat ta’limni o‘qitish, balki bolalarning shaxs sifatida rivojlanishiga ham yordam beradi. Pedagogning axloqiy madaniyati ta’lim jarayonining samaradorligida muhim rol o‘ynaydi. Pedagog o‘z ishida yuqori etik talablarga javob berishi, bolalarga g‘amxo‘rlik ko‘rsatishi, o‘quv muhitida shaffoflik va adolatni ta’minlashi kerak. Pedagogning axloqiy va ijtimoiy munosabatlari bola shaxsining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega, chunki pedagogning o‘ziga xos namuna bo‘lishi bolalarga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Maktabgacha ta’lim sifatini oshirishda pedagogik va psixologik omillar o‘zaro mustahkamlashgan va bir-biriga bog‘langan omillardir. Pedagogning malakasi, pedagogik yandoshuvlar, bolalarning psixoemotsional holatlari, ijtimoiy adaptatsiya va intellektual rivojlanish barcha dasturlarda va ta’lim jarayonida muhim o‘rin tutadi. Bu omillarni hisobga olish va ularga e’tibor qaratish, maktabgacha ta’lim tashkilotlarining sifatini oshirishga yordam beradi. Ta’lim jarayonida har bir bolaning individual xususiyatlariga mos kelgan yondashuvlar va ixtisoslashgan psixologik yordam ularning rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi.